

PENGUJIAN PROTOTYPE UI/UX CV. SRI TANJUNG MENGGUNAKAN METODE USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE (UEQ)

Sandi Lopa^{*1}, Asep Saeppani², Yanyan Sofiyan^{*3}

^{12,3}Informatics, Faculty of Information Technology, Sebelas April University, Indonesia
Email: ¹a2.2000102@mhs.stmik-sumedang.ac.id

Abstract

A well-designed UI/UX is a crucial factor in supporting the effectiveness of digital systems. This study aims to evaluate the UI/UX prototype of CV. Sri Tanjung using the User Experience Questionnaire (UEQ) method. The evaluation was conducted through usability testing involving 12 participants, using six assessment scales: Attractiveness, Perspicuity, Efficiency, Dependability, Stimulation, and Novelty. The results indicate that most aspects received ratings in the Excellent category, reflecting that the prototype meets the standard of a high-quality user experience. These findings suggest that the system has been effectively designed, although the novelty aspect still requires improvement.

Keywords: *User Interface, User Experience, User Experience Questionnaire, Evaluation.*

PENGUJIAN PROTOTYPE UI/UX CV. SRI TANJUNG MENGGUNAKAN METODE USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE (UEQ)

Abstrak

Perancangan UI/UX yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prototipe UI/UX CV. Sri Tanjung menggunakan metode User Experience Questionnaire (UEQ). Evaluasi dilakukan melalui pengujian terhadap 12 partisipan dengan enam skala penilaian, yaitu *Attractiveness, Perspicuity, Efficiency, Dependability, Stimulation, dan Novelty*. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar aspek memperoleh penilaian pada kategori Excellent, yang mencerminkan prototipe telah memenuhi standar kualitas pengalaman pengguna. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem telah dirancang secara efektif, meskipun aspek kebaruan masih dapat ditingkatkan.

Kata kunci: *User Interface, User Experience, User Experience Questionnaire, Evaluasi.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai perusahaan untuk mengadopsi sistem digital demi meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. CV. Sri Tanjung adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan furniture dan bahan bangunan telah mengembangkan prototipe sistem informasi penjualan untuk menggantikan proses bisnis sebelumnya. Dalam konteks transformasi digital seperti ini, desain antarmuka pengguna (User Interface/UI) dan pengalaman pengguna (User Experience/UX) menjadi dua elemen kunci yang sangat menentukan keberhasilan adopsi sistem informasi oleh pengguna akhir.

User Interface merupakan aspek visual dari produk digital yang mengedepankan estetika serta kenyamanan visual tanpa mengorbankan fungsionalitas dan aksesibilitas. Dengan kata lain, UI adalah titik kontak pertama antara pengguna dan sistem, sehingga memiliki peran penting sebagai penghubung intuitif antara manusia dan komputer [1], [2]. UI yang baik harus dirancang sedemikian rupa agar memudahkan pengguna dalam menavigasi

sistem serta memahami informasi yang disajikan secara efisien [3].

Sementara itu, User Experience lebih menekankan pada persepsi, emosi, dan kepuasan pengguna saat berinteraksi dengan sistem. UX menjadi faktor krusial dalam menentukan sejauh mana sebuah sistem diterima dan digunakan secara berkelanjutan oleh pengguna [1], [4]. Pengalaman pengguna yang positif dapat meningkatkan loyalitas serta efektivitas penggunaan sistem, sedangkan UX yang buruk akan mempercepat penolakan terhadap teknologi baru [5], [6].

Dalam rangka memastikan bahwa desain prototipe sistem informasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna, maka diperlukan proses evaluasi dan pengujian yang terukur dan valid. Evaluasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari desain awal sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut dan diimplementasikan secara penuh. Evaluasi dilakukan menggunakan metode User Experience Questionnaire (UEQ), sebuah instrumen standar yang

banyak digunakan dalam berbagai studi UX untuk mengukur persepsi pengguna terhadap enam aspek utama, yaitu Attractiveness, Perspicuity, Efficiency, Dependability, Stimulation, dan Novelty [7], [8], [9].

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa UEQ efektif dalam mengukur pengalaman pengguna dari berbagai prototipe sistem, termasuk aplikasi perbankan [10], sistem pembelajaran digital [8], hingga e-commerce furniture (Gifari, 2024). Semua studi tersebut menekankan pentingnya pengujian UX sejak tahap awal pengembangan prototipe, karena keputusan desain yang dibuat pada fase ini memiliki dampak besar terhadap keberhasilan sistem secara keseluruhan [11].

Dengan demikian, pengujian prototype sistem informasi penjualan CV. Sri Tanjung menggunakan metode UEQ diharapkan tidak hanya dapat memberikan gambaran tentang kualitas UI dan UX saat ini, tetapi juga menjadi acuan berharga untuk proses iterasi dan peningkatan sistem ke depan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana desain UI/UX pada prototipe yang telah dikembangkan mampu memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan mendalam sesuai ekspektasi target pengguna.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode User Experience Questionnaire (UEQ) dalam pengujian rancangan sistem. Terdapat tiga aspek utama yang diukur: attractiveness, pragmatic quality, dan hedonic quality, dengan setiap aspek mencakup indikator kuantitatif berdasarkan skala likert yang dikembangkan dalam instrumen standar UEQ.

Attractiveness menilai sejauh mana antarmuka prototipe dirasakan menarik dan menyenangkan oleh pengguna, seperti yang dibuktikan dengan nilai rata-rata 1,94 pada studi evaluasi website pusat karir [12]. Pragmatic quality, atau kualitas pragmatis, mengukur kemudahan penggunaan dan kejelasan sistem—misalnya nilai rata-rata 1,37 pada evaluasi Learning Management Sistem [13]. Hedonic quality mencerminkan nilai emosional dan estetis dari prototipe serta seberapa inovatif sistem tersebut, yang dalam studi sistem pembelajaran bahasa menunjukkan skor novelty sebesar 1,344, lebih rendah dibanding attractiveness 1,962 [14].

Untuk memudahkan penelitian, digunakan proses atau alur penelitian yang tersusun secara sistematis. Langkah-langkah alur tersebut meliputi: desain prototipe awal → analisis masalah → tinjauan awal → tujuan penelitian → metode penelitian menggunakan UEQ → instrumen penelitian UEQ → menentukan populasi dan sampel → pengumpulan data → pengolahan data → hasil → hasil kesimpulan sebagai dasar iterasi desain. Proses ini diadopsi dari

kerangka evaluasi UX berbasis UEQ dalam studi Flexi-Learning, yang melaporkan hasil rata-rata UEQ lebih dari 1,25 untuk semua kategori, mempertegas validitas dan keberlanjutan metode tersebut [15].

Alur penelitian yang jelas dan berstruktur sangat penting untuk memastikan bahwa proses evaluasi UEQ dapat dilakukan secara konsisten dan menghasilkan data yang akuntabel, serta memungkinkan peneliti untuk melakukan perbaikan iteratif yang berbasis bukti pada prototipe sistem. Berikut adalah alur penelitian yang dijelaskan dalam urutan penelitian seperti yang disajikan pada Gambar.

Gambar 1. Urutan Penelitian

Adapun rencana pengujian dengan metode UEQ akan dilakukan berupa sebuah skenario sebagai berikut:

Tabel 1. Skenario pengujian

Task Number	Job Description
1	User akses prototipe sistem CV. Sri Tanjung pada link prototipe .
2	Sebelum mengakses dashboard user perlu login
3	User akses semua dashboard yang ada pada sistem
4	User mencoba menambahkan sebuah data

Setelah menetapkan skenario untuk proses pengujian, penulis menyusun sebanyak 26 butir pertanyaan dalam bentuk kuesioner sebagai instrumen evaluasi terhadap desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang telah dirancang. Kuesioner ini disusun berdasarkan kerangka User Experience Questionnaire (UEQ) yang telah terbukti valid dan reliabel dalam mengukur persepsi pengguna terhadap sistem digital. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup enam

jika jawaban dari responden tersebut diabaikan (dihapus).

Setelah dilakukan pengecekan inkonsistensi data, perlu juga untuk dilakukan konfirmasi terhadap realibilitas data dengan mengecek koefisien cronbach alpha. Koefisien cronbach alpha mendeskripsikan konsistensi untuk semua item pada semua skala. Suatu data evaluasi menggunakan UEQ dapat dikatakan memiliki konsistensi yang tinggi jika nilai dari koefisien Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,7.

Tabel di bawah menyajikan koefisien realibilitas Cronbach Alpha pada setiap skala. Pada data tersebut menunjukkan bahwa semua skala mendapatkan nilai koefisien Cronbach alpha yang lebih besar atau sama dengan 0,7 dengan rincian Attractiveness (0,88), Perspicuity (0,93), Efficiency (0,94), Deppendability (0,86), Stimulation (0,95) dan Novelty (0,94). Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa data respon dari responden yang digunakan dalam Analisa ini dipastikan reliabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Koefisien realibilitas cronbach alpha

Scale	Cronbach Alpha
Attractiveness(Daya Tarik)	0,88
Perspiciuity (Kejelasan)	0,93
Efficiency (Efisien)	0,94
Deppendability (Ketepatan)	0,86
Stimulation (Stimulasi)	0,95
Novelty (Kebaruan)	0,94

Setelah melakukan konfirmasi terhadap skala inkonsistensi jawaban, kemudian dilakukan perhitungan mean, variance dan simpangan baku pada data jawaban responden. Hasil perhitungan mean merupakan hasil perhitungan rata-rata dari semua tanggapan responden yang dikelompokkan pada masing-masing skala. Sedangkan variance menunjukkan variasi sebaran data.

Tabel 6. Skala UEQ (Mean & Variance) dalam tabel

UEQ Scales (Mean and Variance)			
Daya Tarik	↑	2,250	0,32
Kejelasan	↑	2,125	0,52
Efisiensi	↑	2,000	0,92
Ketepatan	↑	2,208	0,44
Stimulasi	↑	2,417	0,40
Kebaruan	↑	1,542	1,44

Nilai rata-rata impresi dari pengguna dengan rentang nilai antara -0,8 dan 0,8 merupakan nilai evaluasi normal, untuk nilai >0,8 merupakan evaluasi positif, dan nilai <-0,8 merupakan evaluasi negatif.

Tabel 6 menunjukkan hasil perhitungan mean dan variance untuk masing-masing skala yakni Daya Tarik (*Attractiveness*), Kejelasan (*Perspiciuity*), Efisiensi (*Efficiency*), ketepatan (*Deppendability*), Stimulasi (*Stimulation*), Kebaruan (*Novelty*). Dari keenam skala yang dihitung, semua menghasilkan evaluasi positif (dengan penanda panah warna hijau ke atas) dengan nilai 0,8.

Gambar 2. Skala UEQ (Mean & Variance) dalam grafik

Gambar diatas merupakan hasil perhitungan mean dan variance yang sudah dikonversi ke dalam bentuk grafik. Terlihat bahwa skala yang diwakili dengan bar kotak berada pada area positif (warna hijau).

Tabel 7. Hasil mean & variance pada setiap kelompok

Pragmatic and Hedonic Quality	
Daya tarik	2,25
Kualitas Pragmatis	2,11
Kualitas Hedonis	1,98

Gambar 3. Hasil perhitungan UEQ setiap kelompok

Hasil evaluasi yang diperoleh melalui metode User Experience Questionnaire (UEQ) menunjukkan bahwa ketiga kelompok skala yang diukur, yaitu Attractiveness, Pragmatic Quality, dan Hedonic Quality, memperoleh nilai yang termasuk dalam kategori positif berdasarkan interpretasi standar UEQ. Skala Attractiveness, yang merepresentasikan kesan umum dan daya tarik keseluruhan dari sistem antarmuka pengguna, memperoleh skor tertinggi sebesar 2,25, menunjukkan bahwa pengguna memiliki persepsi yang sangat baik terhadap tampilan dan pengalaman secara umum. Selanjutnya, kelompok Pragmatic Quality—yang mencakup aspek

perspicuity (kejelasan), efficiency (efisiensi), dan dependability (ketetapan)—mendapatkan nilai 2,11, yang mengindikasikan bahwa sistem dinilai cukup mudah dipahami, efisien dalam penggunaan, serta dapat diandalkan dalam menjalankan fungsinya. Sementara itu, Hedonic Quality, yang terdiri dari stimulation (stimulasi) dan novelty (kebaruan), memperoleh nilai 1,98. Meskipun merupakan nilai terendah di antara ketiga kelompok, skor tersebut tetap berada pada rentang evaluasi positif, menandakan bahwa pengguna merasa cukup tertarik dan merasakan elemen kebaruan dalam pengalaman menggunakan sistem, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pada aspek emosional dan inovatif dari antarmuka. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan bahwa rancangan UI/UX yang telah dikembangkan berhasil memberikan pengalaman pengguna yang baik dan memenuhi ekspektasi dalam aspek fungsional maupun estetika.

Tabel 6. UEQ Benchmark format tabel

Scale	Mean	Comparison to benchmark	Interpretation
Daya tarik	2,25	Excellent	In the range of the 10% best results
Kejelasan	2,13	Excellent	In the range of the 10% best results
Efisiensi	2	Excellent	In the range of the 10% best results
Ketepatan	2,21	Excellent	In the range of the 10% best results
Stimulasi	2,42	Excellent	In the range of the 10% best results
Kebaruan	1,54	Good	10% of results better, 75% of results worse

Gambar 4. UEQ Benchmark format grafik

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode User Experience Questionnaire (UEQ), keenam skala memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Skala Attractiveness memperoleh nilai 2,25, Perspicuity 2,13, Efficiency 2,00, Dependability 2,21, dan Stimulation 2,42—semuanya masuk dalam kategori Excellent berdasarkan UEQ Benchmark. Sementara itu, skala Novelty mendapatkan skor 1,54, yang dikategorikan sebagai Good. Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna memberikan penilaian yang sangat positif terhadap kualitas antarmuka dari sisi kemudahan penggunaan, kejelasan, daya tarik visual, dan keterlibatan emosional.

Seluruh hasil juga divisualisasikan dalam grafik benchmark UEQ berwarna hijau, yang mengindikasikan bahwa prototipe UI/UX telah berhasil memenuhi standar kualitas tinggi dalam pengalaman pengguna. Dengan demikian, sistem ini dapat dinyatakan berhasil secara fungsional maupun estetis, dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya.

4. DISKUSI

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode **User Experience Questionnaire (UEQ)**, seluruh dimensi memperoleh penilaian positif. Nilai rata-rata untuk *Attractiveness* sebesar **2,25**, *Pragmatic Quality* sebesar **2,11**, dan *Hedonic Quality* sebesar **1,98**, menunjukkan bahwa prototipe UI/UX yang dikembangkan mampu memberikan pengalaman pengguna yang baik secara keseluruhan.

Jika dilihat berdasarkan enam skala UEQ, yaitu *Attractiveness*, *Perspicuity*, *Efficiency*, *Dependability*, *Stimulation*, dan *Novelty*, lima di antaranya masuk dalam kategori **Excellent**, dan satu skala yaitu *Novelty* berada pada kategori **Good**. Visualisasi dalam grafik benchmark UEQ yang seluruhnya berwarna hijau menguatkan bahwa desain UI/UX telah memenuhi kriteria kualitas tinggi baik dari segi fungsi maupun tampilan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem dinilai mudah digunakan, menarik, efisien, dan mampu membangun kepercayaan serta keterlibatan emosional pengguna. Namun, skor *Novelty* yang relatif lebih rendah menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut pada aspek kebaruan desain. Penelitian juga dilakukan pada 12 responden, yang walaupun cukup untuk evaluasi awal, tetap memiliki keterbatasan dalam representasi pengguna yang lebih luas. Oleh karena itu, disarankan agar pengujian lanjutan melibatkan lebih banyak partisipan dengan latar belakang yang lebih bervariasi guna meningkatkan validitas hasil.

Secara umum, prototipe telah berhasil memenuhi standar kualitas UI/UX berdasarkan metode UEQ dan dapat menjadi dasar untuk implementasi sistem secara lebih luas.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian terhadap prototipe UI/UX CV. Sri Tanjung menggunakan metode User Experience Questionnaire (UEQ), dapat disimpulkan bahwa desain antarmuka yang dikembangkan telah berhasil memenuhi standar kualitas pengalaman pengguna yang baik. Evaluasi menunjukkan bahwa prototipe mampu memberikan kesan visual yang menarik, kemudahan dalam penggunaan, efisiensi dalam navigasi, serta keandalan dalam setiap interaksi sistem.

Sebagian besar aspek yang diukur dalam UEQ menunjukkan hasil yang sangat baik, terutama dalam hal daya tarik, kejelasan, efisiensi, dan keterlibatan emosional pengguna. Hal ini mengindikasikan bahwa prototipe tidak hanya unggul dalam aspek fungsional, tetapi juga berhasil menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan mudah diakses oleh pengguna. Meskipun demikian, aspek kebaruan masih menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal inovasi tampilan dan ciri khas desain yang lebih menonjol.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi membuktikan bahwa prototipe telah dirancang dengan pendekatan yang tepat dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Prototipe ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut dan dapat menjadi dasar implementasi sistem dalam operasional CV. Sri Tanjung.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. T. Wulansari, D. Kurniawan, and W. Yanuartha, "Pelatihan Fundamental User Experience dan User Interface Kata Kunci: User Interface, User Experience, Digital," 2024. [Online]. Available: <https://dmi-journals.org/jai/>
- [2] L. W. Risqia and S. Astiti, "User-Centered Design for E-commerce Prototyping," *Journal of Informatics Information System Software Engineering and Applications (INISTA)*, vol. 7, no. 1, pp. 68–78, Dec. 2024, doi: 10.20895/inista.v7i1.1453.
- [3] N. R. Wiwesa, "User Interface Dan User Experience Untuk Mengelola Kepuasan Pelanggan," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, vol. 3, no. 2, p. 2, 2021.
- [4] I. Rahma Ilmiana and C. Indah Ratnasari, "Analysis of User Experience in the Design of the AMGM Lab Mobile Application Using the User Experience Questionnaire (UEQ) for Enhanced Efficiency," 2024. [Online]. Available: <http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC>
- [5] S. Fauziah Novitasari, Y. T. Mursityo, and A. N. Rusydi, "EVALUASI PENGALAMAN PENGGUNA PADA E-COMMERCE SOCIOLLA.COM MENGGUNAKAN USABILITY TESTING DAN USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE (UEQ)," 2020.
- [6] D. A. Fitriana, I. Iftadi, and R. D. Astuti, "User Experience Evaluation and Interface Redesign Using User Experience Questionnaire and Google Material Design (Case Study: SIAKAD UNS)".
- [7] L. A. Abdillah, "FinTech E-Commerce Payment Application User Experience Analysis during COVID-19 Pandemic," *Scientific Journal of Informatics*, vol. 7, no. 2, pp. 2407–7658, 2020, [Online]. Available: <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/sji>
- [8] A. Pratama, A. Faroqi, E. Prakarsa Mandyartha, J. Timur, J. Timur Jl Raya Rungkut Madya, and G. Anyar, "Evaluation of User Experience in Integrated Learning Information Systems Using User Experience Questionnaire (UEQ)," *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. 4, no. 4, 2022, [Online]. Available: <http://journal-isi.org/index.php/isihttp://journal-isi.org/index.php/isi>
- [9] A. Aditia, R. Rahmi, and M. Buduroh, "Evaluation of Universitas Indonesia Library Website Using UX Questionnaire and Usability Testing," *Media Pustakawan*, vol. 31, no. 1, pp. 1–14, Apr. 2024, doi: 10.37014/medpus.v31i1.4987.
- [10] N. Setiyawati and D. H. Bangkalang, "The Comparison of Evaluation on User Experience and Usability of Mobile Banking Applications Using User Experience Questionnaire and System Usability Scale," MDPI AG, Sep. 2022, p. 87. doi: 10.3390/proceedings2022082087.
- [11] E. Agbozo, "A Hybrid Data-Driven Web-Based UI-UX Assessment Model," 2023.
- [12] A. Pratama, "Analisis Website Pusat Pengembangan Karir Berdasarkan Pengalaman Pengguna: Pendekatan User Experience Questionnaire (UEQ)," 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10/25047/jtit.v10i2.321>
- [13] B. Dwi Wijanarko, R. Leandros, and D. Fitria Murad, "Evaluasi Pengalaman Pengguna Pada Learning Management System Menggunakan Metode User Experience Questionnaire," *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, vol. 04, pp. 27–2024, 2024, doi: 10.21456/vol14iss4pp385-392.
- [14] A. Wibowo, Lemmuella Alvita Kurniawati, Susanti Malasari, and Paulina Besty Fortinasari, "UEQ-BASED EVALUATION OF USER EXPERIENCE: A CASE STUDY ON ENGLISH READING WEBSITES DEVELOPMENT," *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)*, vol. 10, no. 3, pp. 643–651, Feb. 2025, doi: 10.33480/jitk.v10i3.6264.
- [15] S. Irawati and E. Haryani, "Evaluasi Kepuasan Pengguna Flexible Learning Menggunakan Framework User Experience Questionnaire," *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JustIN)*, vol. 12, no. 3, p. 507, Jul. 2024, doi: 10.26418/justin.v12i3.79202.